

“O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SODDA GAPDA SUBYEKT PREDIKAT O‘RTASIDA SHAKLIY SINTAGMATIK MUNOSABATLAR TURLARI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI”

Azamova Gulruh Akbar qizi¹, G.M. Norova²

¹NavDU Doktoranti,

²Ilmiy rahbar, dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056610>

Annotatsiya: Tilshunoslikda sodda gap strukturasiining markaziy masalalaridan biri subyekt va predikat o‘rtasidagi munosabatni aniqlashdir. Mazkur munosabat gapning nafaqat semantik, balki **shakliy-sintaktik asosini** tashkil etadi. Sintagmatik munosabatlar til birliklarining nutq jarayonida ketma-ket joylashuvi va o‘zaro bog‘lanishini ifodalaydi. Sodda gapda subyekt va predikat o‘rtasidagi sintagmatik aloqa **eng barqaror va majburiy** munosabatlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada mazkur munosabatlarning **shakliy jihatlari** ingliz va o‘zbek tillari misolida qiyosiy jihatdan tahlil qilinib, sodda gapda shakliy sintagmatik munosabat turlari, ularning **umumiy va xususiy xususiyatlari** ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar : sintagmatik munosabat, grammatik markazlilik, markaziy struktur birlik, nol subyekt, morfologik vositalar, sintaktik vositalar.

Sintagmatik munosabat ikki va undan ortiq munosabat a‘zolarining aktual ketligiga asoslanadi. Sintagmatik munosabatga ko‘ra so‘z nutq jarayonida o‘zaro bog‘lanib, ketma-ketlikka asoslangan munosabatga kirishadi. Ketma-ketlik xususiyati ikki elementning bir vaqtda talaffuz qilinishiga imkon bermaydi. Bu elementlar nutq oqimida biri ikkinchisidan so‘ng keladi. Ushbu kabi cho‘ziqlikka ega bog‘lanish F.de Sossyurning fikriga ko‘ra, sintagma hisoblanadi. Sintagma doimo eng kamida ikkita ketma-ket birliklarning o‘zaro munosabatidan tashkil topadi¹.

Sintaktik birliklar til tizimining yuqori darajadagi birliklari bo‘lib, shakl va mazmun birligidan iborat. Sintakning birliklar o‘rtasidagi munosabat ikki ko‘rinishda namoyon bo‘ladi :

1. Shakliy sintagmatik munosabatlar
2. Mantiqiy sintagmatik munosabatlar

Shakliy sintagmatik munosabat deb sintaktik birliklarning shakl jihatidan ketma-ket joylashuvi va o‘zaro uzviy bog‘lanishiga aytiladi. Shuningdek har bir shakliy sintagmatik munosabat bir vaqtning o‘zida ma‘lum mazmuniy sintagmatik munosabatni ham ifodalaydi, ya‘ni ular shakl va mazmun dialektikasini aks ettiradi.

Masalan: ***U keldi.***

Yuqoridagi gap sintaktik qurilmasi shakliy jihatdan ega va kesim o‘rtasidagi bog‘lanishni bildirsa, mazmunan esa subyekt va predikat munosabatini anglatadi. Sodda gap strukturasiida eng markaziy sintagmatik bog‘lanish bu **subyekt va predikat o‘rtasidagi munosabat** hisoblanadi. Ushbu munosabat gapning **grammatik, predikativ va kommunikativ yadrosini** tashkil etadi. Tilshunoslikda subyekt–predikat munosabati faqat semantik emas, balki **shakliy (formal)**

¹ Saussure, F. de. Cours de linguistique générale. Paris, 1916.

jihatdan ham o'rganiladi. Shakliy sintagmatik munosabatlar subyekt va predikatning **grammatik moslashuvi, predikativlik ifodasi, struktur majburiyligi va grammatik markazlilik** orqali namoyon bo'ladi. Quyida ushbu munosabatlarning asosiy turlari har tomonlama tadqiq qilinadi.

Sodda gapda subyekt va predikat o'rtasida shakliy sintagmatik munosabatlar turlari :

1.Shaxs–son moslashuvi asosidagi shakliy sintagmatik munosabat

Shaxs–son moslashuvi subyekt va predikat o'rtasidagi shakliy sintagmatik munosabatlarning eng asosiy va universal turidir. Bu munosabatda predikat (odatda fe'l) o'z grammatik shaklini subyektning shaxs va son kategoriyasiga moslashtiradi. Mazkur hodisa tilshunoslikda **agreement (moslashuv)** deb ataladi.² O'zbek tilida bu moslashuv **morfologik affikslar** orqali to'liq va muntazam tarzda amalga oshadi. Shuning uchun o'zbek tilida subyekt tushirilgan holda ham predikat gapning shaxsini aniqlab bera oladi. Ingliz tilida esa shaxs–son moslashuvi cheklangan bo'lib, asosan hozirgi zamonning 3-shaxs birlik shaklida namoyon bo'ladi. Boshqa hollarda ingliz tilida fe'l subyektga moslashmaydi. Shu sababli ingliz tilida subyekt sintaktik jihatdan majburiy hisoblanadi. Demak, bu munosabat o'zbek tilida **sintetik**, ingliz tilida esa **analitik** xarakterga ega. Ushbu farq ikki tilning tipologik xususiyatlarini ochib beradi.

O'zbek tilida shaxs-son moslashuvi **kesim qo'shimchalari** orqali to'liq va muntazam ifodalanadi:

- *Men keldim* → **-dim** (1-shaxs birlik)
- *Biz boramiz* → **-miz** (1-shaxs ko'plik)
- *Ular o'qishdi* → **-di + lar**

Bu holat A. G'ulomov tomonidan subyekt–predikat munosabatining morfologik ifodasi sifatida baholanadi³.

Ingliz tilida shaxs-son moslashuvi cheklangan bo'lib, asosan Present Simple zamonida 3-shaxs birlikda namoyon bo'ladi:

- *He works*
- *She reads*

Boshqa hollarda shaxs-son moslashuvi fe'l shaklida emas, balki subyektning majburiy ishtiroki orqali ta'minlanadi⁴.

Predikativlik asosidagi shakliy sintagmatik munosabat

Predikativlik subyekt va predikat o'rtasidagi munosabat orqali **hukm, voqelik va zamonni** ifodalash xususiyatidir. O'zbek tilida predikativlik fe'lning zamon, shaxs-son va modal shakllari orqali ifodalanadi. Ingliz tilida esa predikativlik ko'pincha yordamchi fe'llar orqali amalga oshiriladi. Predikativlik subyekt–predikat munosabatini **faqat bog'lanish emas, balki hukm ifodasi** darajasiga olib chiqadi. Shuning uchun bu munosabat shakliy bo'lish bilan birga funksional xarakterga ham ega. Har ikki tilda predikativlik mavjud, ammo ifoda usullari keskin farqlanadi. O'zbek tili sintetik, ingliz tili esa analitik predikativlikka ega. Bu tushuncha V. V. Vinogradov tomonidan gapning asosiy kategoriyasi sifatida talqin qilingan⁵.

O'zbek tilida predikativlik quyidagilar orqali ifodalanadi:

² Lyons, J. Introduction to Theoretical Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

³ G'ulomov, A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. Toshkent: Fan, 1987.

⁴ Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1985.

⁵ Vinogradov, V. V. Russkiy yazyk. Moscow, 1972.

- zamon qo‘shimchalari (-di, -yapti, -ar)
- shaxs-son affikslari
- modal birliklar

Misol:

Talaba o‘qiyapti — hozirgi zamon + subyektga nisbatan predikativ aloqa. Zamon va shaxs affikslari predikativlikni to‘liq ifodalagan.

Ingliz tilida predikativlik:

- yordamchi fe‘llar (*is, are, have*)
- zamon shakllari
- bog‘lovchi fe‘llar (*be*)

Misol:

The student is studying Predikativlik yordamchi fe‘llar (*is, will*) orqali yuzaga chiqqan.

Grammatik markazlilik asosidagi shakliy sintagmatik munosabat

Subyekt va predikat o‘rtasidagi munosabat gapning **grammatik markazini** tashkil etadi. Bu g‘oya rus struktur tilshunosligida keng rivojlangan bo‘lib, L. Shcherba va A. Smirnitkiy tomonidan asoslangan⁶. Grammatik markazlilik subyekt va predikatning gapdagi **markaziy struktur birlik** sifatida qaralishini anglatadi. Har qanday sodda gapda aynan shu ikki unsur asosiy sintagmatik tayanch hisoblanadi. O‘zbek tilida bu markaz ko‘pincha **predikat atrofida** shakllanadi. Shu sababli o‘zbek tilida subyekt tushirilgan gaplar keng qo‘llaniladi. Ingliz tilida esa grammatik markaz subyekt va predikatning majburiy juftligi bilan belgilanadi. Ingliz tilida subyektsiz gap grammatik jihatdan to‘liq hisoblanmaydi. Bu farq grammatik markazning tashkil topishida namoyon bo‘ladi. O‘zbek tilida markaz dinamik, ingliz tilida esa statikdir. Bu hodisa shakliy sintagmatik munosabatlarning tilga xos xususiyatlarini ochib beradi. O‘zbek tilida grammatik markaz **kesim orqali**, ingliz tilida esa **subyekt–predikat majburiy juftligi** orqali ta‘minlanadi⁷.

- *Keldi* — subyekt tushirilgan, ammo grammatik markaz saqlangan. Bu holat **no! subyekt** hodisasi sifatida izohlanadi.
- *Came* — grammatik jihatdan noto‘g‘ri
- *He came* — subyekt majburiy

Sintaktik majburiylik asosidagi shakliy sintagmatik munosabat

Sintaktik majburiylik subyekt va predikatning gapda o‘zaro ajralmas birlik sifatida namoyon bo‘lishini bildiradi. Bu munosabatda subyekt predikatni, predikat esa subyektni talab qiladi. Bu turdagi munosabatda subyekt va predikat **o‘zaro majburiy sintaktik birlik** sifatida qaraladi. Huddleston va Pullum bu munosabatni ingliz tilida **clausal core** deb ataydi⁸.

Ingliz tilida bu talab mutlaq hisoblanadi. O‘zbek tilida esa bu majburiylik nisbiydir. Predikat mustaqil holda gap vazifasini bajara oladi. Ingliz tilida esa fe‘l yakka holda gap bo‘la olmaydi. Bu hol shakliy sintagmatik munosabatning darajasini belgilaydi. Ingliz tilida sintaktik struktura qat‘iy, subyekt majburiy hisoblanib, o‘zbek tilida esa moslashuvchan ya‘ni predikat mustaqil. Bu farq sodda gap qurilishida muhim ahamiyatga ega.

1. **Yozdim - Yozdim**

I wrote – Men yozdim.

⁶ Shcherba, L. V. Language System and Speech Activity. Leningrad, 1974.

⁷ Hojiyev, A. Sintaksis nazariyasi. Toshkent, 2009.

⁸ Huddleston, R., Pullum, G. The Cambridge Grammar of the English Language. CUP, 2002.

Sodda gaplarda subyekt va predikat o`rtasidagi munosabatlarning kengroq qiyosiy tahlili asosida ularning o`zbek va ingliz tilidagi umumiylik va xususiylik jihatlarini aniqlaymiz. Ya`ni ular ushbu umumiylik jihatlariga ega:

1. Predikativlikning umumiyligi.

Har ikkala tilda ham subyekt va predikat o`rtasidagi shakliy sintagmatik munosabat gapda **predikativlikni ta`minlaydi**. Predikativlik subyektga nisbatan voqea-hodisaning zamon va reallikda baholanishini bildiradi. O`zbek tilida bu ko`proq fe`l affiksleri orqali, ingliz tilida esa fe`l shakllari va yordamchi fe`llar orqali ifodalanadi. Shunga qaramay, predikativlik har ikkala til uchun universal kategoriya hisoblanadi. Bu jihat subyekt–predikat munosabatining tipologik umumiyligini ko`rsatadi.

2. Gapning grammatik markazini tashkil etishi.

Ingliz va o`zbek tillarida subyekt va predikat sodda gapning **grammatik yadrosi** sifatida e`tirof etiladi. Qolgan gap bo`laklari ushbu markazga bo`ysunadi. Shakliy sintagmatik munosabatlar aynan shu markaz atrofida shakllanadi. Har ikkala tilda ham subyekt–predikat aloqasi uzilsa, gap struktur jihatdan to`liq hisoblanmaydi. Bu holat ularning umumiy sintaktik funksiyasini tasdiqlaydi.

3. Hukm ifodalash funksiyasining umumiyligi.

Subyekt va predikatning shakliy sintagmatik bog`lanishi har ikki tilda **hukm ifodalash** vazifasini bajaradi. Gap subyektini nimadir haqida axborot berish, predikat esa bu axborotni tasdiqlash yoki inkor qilish funksiyasini bajaradi. Ushbu mantiqiy asos ingliz va o`zbek tillari uchun mushtarakdir.

Subyekt–predikat o`rtasidagi shakliy sintagmatik munosabatlar o`zaro o`xshash umumiyliklari bilan bir qatorda quyidagi xususiyliklarni ham namoyon qiladi.

1. Morfologik va sintaktik ifoda vositalaridagi farq

O`zbek tilida subyekt va predikat o`rtasidagi shakliy sintagmatik munosabat asosan **morfologik vositalar** orqali amalga oshadi. Kesimdagi shaxs-son qo`shimchalari subyektini aniq ko`rsatib beradi. Ingliz tilida esa bu munosabat asosan **sintaktik vositalar**, ya`ni qat`iy so`z tartibi va yordamchi fe`llar orqali yuzaga chiqadi. Ingliz tilida fe`l shakli subyektini yetarlichi darajada ifodalay olmaydi, shuning uchun subyektning ishtiroki majburiy hisoblanadi.

2. Shaxs-son moslashuvdagi tafovut

O`zbek tilida shaxs-son moslashuvi to`liq va muntazam bo`lib, barcha shaxs va son shakllarida namoyon bo`ladi. Ingliz tilida esa bu moslashuv cheklangan bo`lib, asosan hozirgi zamonning uchinchi shaxs birlik shaklida kuzatiladi. Natijada, o`zbek tilida shakliy sintagmatik aloqa kuchli va aniq, ingliz tilida esa nisbatan zaif va bilvosita xarakterga ega.

3. Grammatik markazning tashkil topishidagi farq

O`zbek tilida predikat mustaqil holda gap vazifasini bajara oladi. Ingliz tilida esa grammatik markaz subyekt va predikatning **majburiy juftligi** orqali yuzaga chiqadi. Predikatsiya subyektsiz amalga oshmaydi. Bu farq shakliy sintagmatik munosabatlarning struktur xususiyatlarini belgilaydi.

4. Sintaktik majburiylik darajasi

Ingliz tilida subyekt va predikat o`rtasidagi shakliy sintagmatik munosabat **mutlaq majburiy** xarakterga ega. Har bir sodda gapda subyekt ochiq ifodalanishi shart. O`zbek tilida esa bu majburiylik nisbiy bo`lib, kontekst va fe`l shakli subyektini aniqlash imkonini beradi. Bu hol o`zbek tilining sintaktik moslashuvchanligini ko`rsatadi.

Zamonaviy texnologiyalar hayotning barcha jabhalariga ko`rsatayotgan yengilliklari, ilm-fan, jumladan, tilshunoslikda ham bir qator ustunliklar va keng imkoniyatlar yaratadi. Misol uchun biror tilni o`rganayotgan til o`rganuvchilari doimiy muammo hisoblanmish ona tili va o`rganilayotgan til grammatik, sintaktik va semantik tafovutlarini to`liq anglash, ulardan “qoqilmagan” holda, bemaol o`z fikrini o`zi o`rganayotgan tilda aks ettirishida tilvistik zamonaviy texnologiyalar, jahon qiyosiy tilshunoslik adabiy resurslaridan foydalanishi mumkun. Bundan tashqari ushbu maqola kabi ilmiy resurslar til o`rganuvchilarda o`rganayotgan tilni o`z ona tili qonuniyatlari bilan taqqoslagan holda mukammal tilshunoslik qoidalarini osonroq tarzda anglashida katta ko`mak bo`ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saussure, F. de. *Cours de linguistique générale*. Paris, 1916.
2. Lyons, J. *Introduction to Theoretical Linguistics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
3. Quirk, R. et al. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. Longman, 1985.
4. Huddleston, R., Pullum, G. *The Cambridge Grammar of the English Language*. CUP, 2002.
5. Shcherba, L. V. *Language System and Speech Activity*. Leningrad, 1974.
6. Vinogradov, V. V. *Russkiy yazyk*. Moscow, 1972.
7. Hojiyev, A. *Sintaksis nazariyasi*. Toshkent, 2009.
8. G`ulomov, A. *Hozirgi o`zbek adabiy tili. Sintaksis*. Toshkent: Fan, 1987.